

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО КАТО ФОРМА НА УПРАВЛЕНСКИ ПРАВОМОЩИЯ

Михалев В.

дпн

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

THE ADMINISTRATIVE ACTS OF THE SCHOOL PRINCIPAL AS A FORM OF MANAGEMENT AUTHORITY

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University “Chernorizetz Hrabar”

Анотация

Настоящата публикация разглежда въпроси, свързани с издаването на заповеди на директора, които се явяват административни актове и като такива представляват форма на упражняване на неговите управленски правомощия. Издаването на заповеди представлява част от управленските административно-правни компетентности на директора на образователната институция. Издаваните от директора заповеди са от съществено значение за развитие на училищната дейност. Въпреки, че не са част от гражданските правоотношения, тези актове влияят пряко и косвено с правните си последици на тяхното възникване, развитие и прекратяване. В публикацията е представен реда за обжалване на индивидуалните административни актове пред компетентните органи и тяхното изпълнение.

Abstract

This publication examines matters related to the issuance of orders by the director, which are administrative acts and as such represent a form of exercise of his management powers. Issuing orders is part of the managerial administrative-legal competences of the director of the educational institution. The orders issued by the school director are essential for the development of school activities. Although they are not part of civil legal relations, they influence directly and indirectly with their legal consequences their origin, development and termination. The procedure for appealing individual administrative acts before the competent authorities and their implementation is presented in the publication.

Ключови думи: заповеди, административни актове, съдебно обжалване.

Keywords: orders, administrative acts, judicial appeal.

ВЪВЕДЕНИЕ

Издаването на заповеди от директора на образователната институция представлява една от най-важните административно-управленски дейности. Заповедта по своята същност се явява основна форма, чрез която той упражнява управленските си правомощия. Съгласно законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на училищното образование издаването на заповеди обуславя неговата същностна функция, регламентирана в Наредба №15/22.07.2019 г. на Министерството на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл.31, ал.1 т.34. Издаването на заповеди е пряко свързано с управленските компетентности от професионалния профил на директора на образователната институция, на основание на цитираната по-горе наредба, като съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за заемане на директорската длъжност [6].

Административно-правните компетенции на директора са част от правните аспекти от неговия професионален профил. Тези компетенции са система от правомощия, съвкупност от права и задъ-

лжения от особен характер, предоставени на директора за нормативно-правното регулиране на отношенията в училище при осъществяване на определена власт и се основават още на административното право, където предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на административната дейност в системата на училищното образование. Основните източници на административното право са Конституцията на Република България, Закона за административните нарушения и наказания, Административно-процесуалния кодекс и др.

Процедурите, свързани с издаването на заповеди на директора на училището – правната форма и статута на документа като административен акт, както и правомощието на директора се регламентират в определени законови и подзаконови нормативни документи:

- Закон за предучилищното и училищното образование;

- Наредба №15/22.07.2019 г. на Министерството на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

- Административно-процесуален кодекс (АПК);

Твърде широка и многообхватна е нормативната база, за която се отнася разпореждането или съдържанието на всяка заповед, която преди нейното издаване директорът на училището трябва да познава. От тази широка база произтичат правните основания и съдържанието на волеизлиянието на издадените заповеди [9].

В практиката е възприета следната класификация на административните актове:

- нормативни административни актове;
- общи административни актове;
- индивидуални административни актове.

Индивидуалните административни актове са най-често издаваните актове от страна на директора на училището. Те непосредствено създават, изменят и прекратяват права и задължения за точно определени адресати и имат еднократно действие. Общите административни актове също създават, изменят и прекратяват права и задължения, но за неопределен брой лица. Те също имат еднократно действие. От своя страна нормативните административни актове не само са насочени до неопределен брой лица, но имат и продължително действие във времето.

Легалното определение за индивидуален административен акт намира израз в чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс. Този акт се прилага еднократно спрямо точно определен адресат, издаден е на законно правно основание при изрично или изразено с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен за това орган или организация от лица с публични функции или организации [4, с.292].

Издаваните от директора на училището заповеди са от съществено значение за развитието на училищната дейност. Заповедите като административни актове във всичките им разновидности имат властнически характер при които няма съгласуване на волята на автора и адресата и това обуславя голямото им значение. Въпреки, че не са част от гражданските правоотношения, те влияят пряко и косвено с правните си последици на тяхното възникване, развитие и прекратяване. Тяхното издаване трябва да бъде съобразено с правните норми и последици от тяхното прилагане, което предполага наличие на правни компетентности от страна на директора и неговия ръководен училищен екип. Предвид обстоятелството, че административните актове в образователната институция се съставят най-често от зам.-директорите и други упълномощени от директора служители, които познават правната материя би следвало законосъобразността им да не се поставя под съмнение. Но практиката показва, че не винаги това е така. На фона на сложната и постоянно променяща се нормативна база в системата на училищното образование, както и постоянно изменящите се европейски норми може да

доведе до издаването на незаконосъобразен административен акт. Издаването, оспорването и изпълнението на административните актове се регулира от Административнопроцесуалния кодекс. Административните актове се издават въз основа на и за изпълнение на закона.

1. Заповедите на директора като административен акт

Издадените от директора на образователната институция заповеди по своята същност представляват:

- организационно-разпоредителни документи;
- вътрешноразпоредителни документи на образователната институция;
- индивидуални разпоредителни актове на директора като орган за управление на училището;
- инструмент на управленски правомощия на директора;

В рамките на своите управленски правомощия училищния директор издава разнообразни по съдържание заповеди, свързани с различни аспекти на дейността на образователната институция, а някои от тях са свързани с:

- трудовоправни отношения на персонала;
- организация на образователно-възпитателния процес;
- условия и ред за водене на задължителната учебна и училищна документация;
- трудови възнаграждения и плащания;
- финансови и стопански дейности;
- командироване на учители и служители;
- вътрешен документооборот;
- контролна дейност на директора;
- награждаване и налагане на санкции на учители и ученици;
- проектни дейности и др.

Съществена част от процедурата за издаване на заповеди е съставянето на заповедта, чиято дейност може да се извърши от директора или от упълномощено от него длъжностно лице. Всяка заповед на директора по дейността на образователната институция, която представлява разпоредителен документ следва да съдържа следните реквизити:

- нормативно (правно) основание за издаване;
- разпоредителна част, съдържаща волеизлиянието - задължителните за изпълнение разпореждания на директора;
- наименование на административния акт;
- № на издадената заповед;
- дата на издаване;
- относно (кратко описание на съдържанието на заповедта);
- регистриране на заповедта в книгата за заповеди на директора;
- място на издаване;
- име, длъжност на лицето, издало заповедта и подпис;
- срок за изпълнение на заповедта;
- лице на което е възложен контрол по изпълнение на заповедта;

- на кого да бъде съобщена заповедта и по какъв начин лицето да бъде запознато - с връчване, информиране срещу личен подпис или с публикуване;
- дата на връчване на заповедта на заинтересованите лица;
- пред кого може да се обжалва заповедта;
- печат на образователната институция.

Във всяка образователна институция следва да има разработена и утвърдена от директора *процедура за реда и начина на издаване на заповедите*, с която да бъдат запознати съответните упълномощени от директора длъжностни лица. Правилното и законосъобразно издаване на тези административни актове отразява административната и правна компетентност на ръководния екип. Неспазването на тази процедура и неосъществения контрол от директора по отношение на нейното стриктно прилагане създава предпоставки за издаване на заповеди, които могат да се оспорват и да бъдат отменени по съответния законов ред.

Заповедите на директора на училището се издават в екземпляри, колкото са необходими за всеки конкретен случай, а оригинален екземпляр от всички издадени заповеди се съхранява в отделен класьор със съответната сигнатура. След приключване на учебната година те се архивират и представят за съхранение в училищния архив при стриктно спазване на вътрешните правила за работа на учредения архив и утвърдената номенклатура на делата със срокове за съхраняване, която се прилага в училището.

Всяка издадена от директора на училището заповед се регистрира в Книгата за регистриране заповедите. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори, които са неразделна част от книгата за регистриране заповедите на директора. Заповедите се класират в два класьора: класьор с трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения и класьори с други заповеди, свързани с дейността на институцията. Номерацията на заповедите започва от началото на всяка учебна година. Оригиналите на заповедите се подреждат по пореден номер на заповедта за учебната година, съответстващ на номера на заповедта в книгата за

регистриране на заповедите. За всяка заповед, която се регистрира в книгата директорът удостоверява нейното издаване с полагане на подпис. Книгата за регистриране на заповедите и класьорите с оригиналите на заповедите се водят от директора или от длъжностно лице, определено с негова заповед. С негова заповед се определя мястото на съхранение на книгата до нейното приключване, която се съхранява 20 години в архива на институцията, класьорът със заповеди, свързани с трудово-правните отношения на персонала - 50 години, а класьорът със заповеди, свързани с дейността на образователната институция - 20 години.

Имайки предвид посочените по-горе изисквания по спазване на процедурата при издаване на заповеди е необходимо директора на институцията да притежава необходимите знания, умения и компетентности, относно *правно установените атрибути* за съдържание на заповедта, конкретните факти и обстоятелства и нормативни основания, които са основание за нейното издаване, ясно, точно и разбираемо формулиране на съдържанието на разпореждане, определяне на реалистични срокове за изпълнение. Тези управленски компетентности са свързани с познаването и прилагането на нормативната уредба относно трудовото законодателство и управление на ресурсите, които са част от професионалния профил на директора. При издаване на заповеди, свързани с налагане на дисциплинарни наказания на персонала по Кодекса на труда директорът е необходимо стриктно да прилага нормативната уредба, свързана със задълженията му преди налагане на дисциплинарно наказание, сроковете за неговото налагане и съдържанието на заповедта, в която се посочва нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законния текст, въз основа на който се налага.

Заповедите на директора като индивидуалните административни актове могат да бъдат обжалвани както по административен ред, така и по съдебен. Обжалването по административен ред следва да бъде направено в 14-дневен срок от съобщаването им от заинтересованите лице. В качеството си на административни актове заповедите на директора на образователна институция подлежат на оспорване по административен ред пред следните органи, посочени в таблица 1.

Таблица 1

№	Орган, пред който може да се оспорва административен акт	За кои образователни институции е приложимо оспорване
1.	Министър на образованието и науката	Държавни училища по чл.43 от ЗПУО, държавни неспециализирани училища, държавни центрове за специална образователна подкрепа, специализирани обслужващи звена
2.	Министър на културата	Училищата по изкуствата и училищата по културата
3.	Министър на младежта и спорта	Държавни спортни училища
4.	Министър на отбраната или съответния финансиращ орган	Държавни детски градини
5.	Началник на Регионално управление на образованието	Частни детски градини, частни и общински училища, общински центрове за специална образователна подкрепа
6.	Кмет на община	Общински детски градини и за центрове за подкрепа за личностно развитие с изключение на общински центрове за специална образователна подкрепа

2. Оспорване на административните актове

В чл.259 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование изрично е посочено, че заповедите на директора на училището подлежат на обжалване и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Това означава, че в 14 дневен срок от съобщаването на заинтересованото лице индивидуалният административен акт може да бъде обжалван и по съдебен ред пред съответния административен съд [1]. Оспорване на административните актове могат да инициират две категории лица – засегнатите от акта лица (чрез жалба) и прокурорските органи (чрез протест). Последните са призвани да следят за законността по принцип и това обуславя и правото им да протестират административни актове. Производството е с контролно-отменителен характер тъй като въпросът се разглежда повторно по същество от институцията, издала акта, която може сама да си го отмени. В тази фаза на оспорване на административния акт (административната) може да се оспорва както законосъобразността, така и целесъобразността (правилността) на акта. Оспорването се извършва пред непосредствено горестоящия административен орган. Неговото решение подлежи на обжалване пред съда, но вече само по отношение законосъобразността му, не и относно правилността му.

Нормативните актове се атакуват единствено по съдебен ред. Не подлежат на обжалване и актовете на органи, които нямат по-горестоящ административен орган. Самото обжалване може да се извърши само от заинтересовани лица, а не от всеки - т. е. обжалването може да се извърши от лица, чиито права и законни интереси са пряко засегнати от акта. Интересът на жалбоподателя трябва да е правен, пряк и личен. В чл.146 от Административнопроцесуалния кодекс се определят основанията за оспорване на административните актове:

- липса на компетентност (лична, материална и териториална);
- неспазване на установената форма;
- съществено нарушение на административно-производствени правила;
- противоречие с материално-правните разпоредби;
- несъответствие с целта на закона.

Жалбата и протеста се оформят в писмена форма на български език и трябва да съдържат задължителните реквизити. Задължително трябва да се конкретизира и обхвата на оспорването – коя част от акта се атакува като незаконосъобразна или неправилна. Жалбата задължително се подава чрез органа, издал акта, който е възможно и да преразгледа сам въпроса като проява на самоконтрол. Този орган не може сам да отмени акта си, но може да го оттегли, което има същия ефект. В процеса по обжалване могат да се правят искания за събиране на допълнителни доказателства. Ако жалбата не отговаря на всички изисквания органът изпраща съобщение за отстраняване на недостатъците в 7-дневен срок. Самата жалба се подава в законово определен срок (14 дни), след което е процесуално

недопустима. При наличие на важни и непредвидени обстоятелства може да се поиска от органа възстановяване на този срок – ако е пропуснат.

Когато жалбата е недопустима на някое основание, по-горестоящият орган прекратява производството с акт, който се съобщава на оспорващият. В 7 дневен срок оспорващият може да обжалва прекратяването с частна жалба пред съответния съд, който се произнася с окончателно определение. По-горестоящият административен орган се произнася по жалбата с мотивирано решение, с което може да обяви оспорения акт за нищожен, да го отмени изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен, решавайки въпроса по същество и може да отхвърли жалбата или протеста (което подлежи на обжалване пред съд). Срокът за произнасяне е две седмици ако органът е едноличен и един месец - ако е колективен.

Следва да се отбележи, че наказателни постановления не се обжалват по описания ред. Наказателните постановления не са индивидуални административни актове, а особени правораздавателни актове на администрацията. За обжалването на наказателните постановления, с които се налагат глоби, не се прилага Административно-процесуалния кодекс, а се прилага Закона за административните нарушения и наказания. Същите се обжалват директно пред съд - районните съдилища. Актовете на кметове на кметства, кметове на райони и специализирани изпълнителните органи на общината се обжалват пред кмета на общината. Административните актове на кметовете на общини се оспорват пред областния управител.

3. Съдебно обжалване на административни актове

Не винаги обжалването на административния акт пред по-горестоящ административен орган води до успех за жалбоподателя. Но с това възможностите за отмяна или изменение на акта не се изчерпват. Актът може да се обжалва пред съда. Компетентни като първа инстанция са административните съдилища. Те разглеждат всички административни дела освен тези, които със закон са определени да се гледат от Върховния административен съд. Освен обжалване на административни актове, предмет на административни дела могат да са и отказите да се издадат такива. Освен това административните съдилища осигуряват защита и срещу незаконни действия и бездействия на администрацията, незаконно принудително изпълнение и др.. Гражданите и юридическите лица имат възможност да поискат от съда да установи съществуването или несъществуването на едно административно правоотношение. Както бе изложено по-горе, актовете могат да се обжалват пред съд само по отношение на тяхната законосъобразност. Ако актът не отговаря на някой от петте условия, посочени в чл. 146 АПК, може да се оспорва изцяло или отчасти.

Актът може да се оспори пред съда и без да е изчерпана възможността да се обжалва пред по-горестоящия административен орган (незадължителност на административното обжалване), освен ако в закон изрично е предвидено друго. Актовете се

обжалват пред съда в 14 дневен срок от съобщаването им, а ако са обжалвани по административен ред - от съобщението за решението на по-горестоящия административен орган или от датата, до която е трябвало да се произнесе (при липса на произнасяне). Ако актът или отказът да се издаде такъв са обжалвани едновременно и по административен и по съдебен ред, то двете жалби се съединяват в производството пред съда, освен ако не е обжалвана целесъобразността на акта. В последния случай съдът спира делото и изчаква административният орган да се произнесе по целесъобразност, след което делото продължава. В някои случаи, посочени в закона, предвиденият за обжалване срок е по-дълъг от нормалния. Когато в административния акт не е посочено в какъв срок и пред кой се обжалва, то срокът за обжалване е 2 месеца. Ако в акта погрешно е указано, че не подлежи на обжалване, срокът е шест месеца. Мълчалив отказ или мълчаливо съгласие се обжалват в едномесечен срок, считано от датата, на която органът е трябвало да се произнесе. След получаване на жалбата административният съд следва да насрочи заседание в срок не по-дълъг от 2 месеца. Доказателствата, събрани в производството пред административния орган, имат сила и в съда. Съдът извършва служебна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт и се произнася с решение. Производството може да завърши и с писмено споразумение, потвърдено от съда с определение.

3.1. Обжалване на общи и нормативни административни актове

Общите административни актове могат да бъдат оспорвани на същите основания, посочени по-горе за индивидуалните. Откриването на производството, обаче, се оповестява публично в Държавен вестник. Общите административни актове се обжалват от заинтересованите лица след съобщаването им, като за участвалите в производството лица срокът е 14 дни (изпращат се отделни съобщения до всеки), а за неучаствалите в производството лица – един месец (за тях се публикува общо съобщение). Оспорването не спира изпълнението на общия административен акт, освен ако съдът не постанови друго. Оспорваният не може да оттегли оспорването си, тъй като общият административен акт се отнася до неопределен кръг лица.

На обжалване подлежат и нормативните административни актове. Обжалват се само влезли в сила нормативни актове. Тези актове се оспорват само по съдебен ред. И тук е валидно изискването лицето, което обжалва акта, да има правен интерес - т.е. при обжалването жалбоподателят да обоснове засягане на определено право, свобода или законен интерес. За разлика от другите актове оспорването е безсрочно – без ограничения във времето. Обжалването става чрез органа, издал нормативния акт. Оспорването не спира изпълнението на административния акт, освен ако съдът не постанови друго. Оспорването се обявява в Държавен вестник. Всеки, който има правен интерес може да се присъедини към жалбата. Съдът се произнася само по тези части от акта, които са предмет на жалбата.

Съдът не може да изменя акта в обжалваната част, а само да го отмени.

3.2. Изпълнение на административните актове

Административните актове не се изпълняват преди да изтече срока им за оспорване, освен ако няма допуснато предварително изпълнение. Ако има такава, то при обжалването им може да се направи искане за спиране на предварителното изпълнение като вид обезпечителна мярка с цел да не се нанесат големи вреди, но е възможно да е предвидена някаква гаранция от страна на жалбоподателя като условие за спиране на изпълнението. Когато предварително изпълнение е постановено с отделно разпореждане на органа, това разпореждане подлежи на самостоятелно обжалване в три дневен срок – целеният резултат е отмяна на разпореждането за предварително изпълнение. Има административни актове, за които самият закон предвижда предварителното им изпълнение, без да е необходимо отделно разпореждане на органа. В тези случаи обжалването на предварителното им изпълнение се прави заедно с обжалването на самия административен акт – целеният резултат в този случай е спиране на изпълнението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуалността на разглеждания проблем, свързан с издаването на различни по характер и съдържание административни актове на директора в резултат на прилагането на управленските му правомощия и на базата на съществуващата училищна управленска практика предполага да бъдат изведени някои препоръки към училищните директори, свързани с оптимизиране на процедурата за издаване на заповеди, а именно:

1. При издаването на заповеди като правно основание в тяхната съобразителна част следва да се посочва не само нормативния акт, а и конкретните членове, алинеи и точки от него.

2. Поради непрекъснатата динамичност на отмяна, изменение и допълване на нормативните актове (законови и подзаконови) в системата на училищното образование е задължително да се извършва предварителна проверка на актуалността на нормативните текстове, които се цитират като основание за издаване на всяка отделна заповед. Извършеният предварителен контрол в този аспект от страна на директора гарантира действителността на правното основание на подлежащия на издаване административен акт. Във всяка заповед да се посочва задължителното основание за нейното издаване - чл.259 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

3. В правните основания да се вписват и регламенти от Правилника за дейността на училището или от други правилници, ако са налице такива по конкретното съдържание на заповедта.

4. В случаите, когато е предвидено издадената от директора заповед да се връчи на заинтересованото лице срещу подпис и това условие не е изпълнено, заповедта не може да породи правни последици и води до недействителност на издадения административен акт.

5. При издаването на заповеди, свързани с налагане на дисциплинарни наказания на персонала по Кодекса на труда, и такива относно трудовите им правоотношения по възможност трябва да бъдат консултирани с юрист, поради потенциална възможност същите да бъдат оспорвани пред компетентните органи.

6. Да се спазва стриктно утвърдената от директора процедура за реда и начина на издаване на административни актове (заповеди) от упълномощените длъжностни лица в образователната институция и се осъществява строг контрол по нейното прилагане.

Список литературы

1. Административнопроцесуален кодекс. Обн. ДВ. бр.30/11.04.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 102/23.12. 2022 г.

2. Канатова-Бучкова, В. Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс. Издателство Сиби, 2015.

3. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.79/13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.82/18.09.2020.

4. Иванова-Стоянова, Ц. По някои въпроси за индивидуалните и общите административни актове. С., 2021.

5. Кодекс на труда. Обн. ДВ, бр.26/1.04.1986 г., изм. и доп. ДВ, бр. ДВ. бр.14/10.02. 2023 г.

6. Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Обн.ДВ, бр.61/2.08.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр.52/5.07.2022 г.

7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.65/12.08.2022 г.

8. Петров, В. Общият административен акт. Автореферат за получаване на ОНС „доктор“. С., 2015. СУ „Св.Климент Охридски“.

9. Практически наръчник „Организация и управление на училищното образование“, 2021. Издателство РААБЕ.

10. Хрусанов, Д. Оспорване на административни актове. С., Изд. „Сиби“, 2002.

11. <https://www.bgkantora.bg/statii/Objalvane-na-administrativni-aktove> (прегледан на 26.07.2023г.)